

MUALLIFLIK HUQUQI: RAQAMLI TEXNOLOGIYALR ASRIDA YANGI TAHDID VA HIMOYA MEXANIZMLARI

Sharipova Nilufar Axmadjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15182395>

Annotatsiya- Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning deyarli barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Internet tarmog'i, sun'iy intellekt, raqamli nashrlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot almashinuvi tezligi keskin oshdi. Bunday o'zgarishlar ijodiy faoliyat mahsuli bo'lgan asarlarning yaratilishi, tarqatilishi va iste'mol qilinishida ham tub burilishlarga olib keldi. Shu bilan birga, mualliflik huquqlarini buzish holatlari ham kengayib bormoqda — ayniqsa, kontentning ruxsatsiz ko'chirilishi, noqonuniy tarqatilishi va plagiat holatlari buni yaqqol ko'rsatadi. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar asrida yuzaga kelayotgan mualliflik huquqi bilan bog'liq yangi tahdidlar tahlil qilinadi, shuningdek, ularni bartaraf etish uchun qo'llanilayotgan zamonaviy himoya mexanizmlari o'rganiladi.

Аннотация- В настоящее время цифровые технологии глубоко проникли практически во все сферы нашей жизни. Благодаря интернету, искусственному интеллекту, цифровым изданиям и социальным сетям резко возросла скорость обмена информацией. Эти изменения привели к кардинальным сдвигам в создании, распространении и потреблении творческих произведений. Вместе с тем всё чаще фиксируются нарушения авторских прав — особенно в виде несанкционированного копирования, незаконного распространения и плагиата. В данной статье анализируются новые угрозы авторскому праву в цифровую эпоху, а также рассматриваются современные механизмы защиты от этих вызовов.

Annotation- Nowadays, digital technologies have deeply penetrated almost every sphere of our lives. Through the Internet, artificial intelligence, digital publishing, and social networks, the speed of information exchange has increased significantly. These changes have also brought fundamental shifts in the creation, distribution, and consumption of creative works. At the same time, violations of copyright are also becoming more widespread — particularly in the form of unauthorized copying, illegal distribution, and plagiarism. This article analyzes the new threats to copyright emerging in the digital age, as well as the modern protection mechanisms being used to address these challenges.

Kalit so'zlar: Mualliflik huquqi, sun'iy intellekt, muallif, ijodiy asar, intellektual mulk, tahdid, himoya mexanizm.

Ключевые слова: авторское право, искусственный интеллект, автор, творческое произведение, интеллектуальная собственность, контент, угроза, механизм защиты.

Keywords: copyright, artificial intelligence, author, creative work, intellectual property, threat, protection mechanism.

Mualliflik huquqi – bu shaxsning o‘z ijodiy faoliyati natijasida yaratilgan asarlari ustidan mulkiy va nomulkiy huquqlarini ifodalovchi huquqiy institutdir. Bu huquq orqali muallif o‘z asaridan foydalanish, uni tarqatish, nusxa ko‘chirish, namoyish qilish va boshqa shaxslarga ruxsat asosida foydalanish huquqiga ega bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi qonuniga ko‘ra¹, mualliflik huquqi adabiy, ilmiy, badiiy asarlar, jumladan, kitob, maqola, musiqa, rasm, kino, dasturiy ta‘minot kabi intellektual mehnat mahsullariga nisbatan tatbiq etiladi. Bu huquq asar yaratilgan zahoti avtomatik ravishda yuzaga keladi va uni ro‘yxatdan o‘tkazish shart emas. Biroq ro‘yxatga olish muallifning huquqini sudda isbotlashda yordam beradi.

Xalqaro miqyosda esa mualliflik huquqi Bern konvensiyasi ²(1886) orqali muhofaza qilinadi. Bu konvensiya a'zolari boshqa davlatda yaratilgan asarga ham o‘z davlatidagi asardek himoya taqdim etishi shartligini belgilaydi. Shuningdek, Jahon savdo tashkilotining TRIPS bitimi³ (Intellektual mulk huquqlarining savdo bilan bog‘liq jihatlari) ham mualliflik huquqining xalqaro darajadagi asosiy huquqiy manbalaridan biridir.

Mualliflik huquqi ikki turdagi huquqlarni o‘z ichiga oladi:

Nomulkiy huquqlar – asar muallifligini tan olish, muallif ismini ko‘rsatish, asarni o‘zgartirishga qarshi bo‘lish huquqi.

Mulkiy huquqlar – asardan foyda olish, uni tarqatish, ijaraga berish va boshqa shaxsga litsenziya asosida foydalanish huquqi.

Raqamli texnologiyalar davrida aynan mana shu huquqlarning buzilishi ko‘p uchramoqda. Bu esa ularni zamonaviy vositalar bilan himoya qilish zarurligini oshirmoqda.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ijodiy faoliyatning natijalarini yaratish, tarqatish va iste'mol qilishda tub o‘zgarishlarga olib keldi. Internetning

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>

² <https://www.coe.int/en/web/bern-convention>

³ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

keng tarqalishi va raqamli platformalar orqali kontentning oson va tez tarqalishi mualliflik huquqlarini buzishning yangi shakllarini yaratdi

Internetning ommaviylashuvi va onlayn platformalarning keng tarqalishi ijodiy asarlarni ko'chirish va tarqatish jarayonini yanada osonlashtirdi. Ko'plab foydalanuvchilar mualliflik huquqiga ega bo'lgan materiallarni ruxsatsiz tarzda yuklab olish, tarqatish va ulashishmoqda. Bu holat, ayniqsa, video, musiqa, elektron kitoblar va dasturiy ta'minot kabi ijodiy mahsulotlarga ta'sir qiladi. Ruxsatsiz ko'chirishning eng mashhur shakllaridan biri — piratlik. Piratlikning oldini olishda raqamli texnologiyalar o'zining samaradorligini ko'rsatmayapti, chunki materiallar juda tez va oson ko'chiriladi va tarqatiladi.

Plagiat, ya'ni boshqa biror shaxsning ijodiy asarini o'z ismi bilan taqdim etish, raqamli davrda yangi shakllarga ega bo'ldi. Internetda mavjud bo'lgan keng kutubxonalar va manbalardan foydalanish asarlarni osonlik bilan o'g'irlash imkonini beradi. Bloglar, veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda plagiat qilish holatlari keng tarqalgan. Bu holatda, mualliflar o'z asarlarining boshqalar tomonidan noqonuniy ravishda foydalanilishi va tarqatilishiga duch kelishmoqda.

Sun'iy intellekt (SI) va avtomatik kontent generatsiyasi texnologiyalari ham mualliflik huquqiga yangi tahdidlar keltirmoqda. SI yordamida yaratilgan asarlar, masalan, musiqiy kompozitsiyalar, rasm va video materiallar, ko'plab mualliflik huquqlariga doir savollarni yuzaga keltiradi. Kimning asari ekanligini aniqlash qiyinlashadi, chunki asar inson tomonidan emas, balki kompyuter tomonidan yaratiladi. Bu holat, ayniqsa, mualliflik huquqini himoya qilish uchun yangi yondashuvlarni talab qiladi.

Raqamli aktyorlar va virtual dunyolarda (metaverse) harakatlanish ham mualliflik huquqi masalalarini murakkablashtirmoqda. NFT⁴ (Non-Fungible Token) texnologiyasi orqali san'at asarlari va boshqa intellektual mulklar raqamli formatda sotilishi mumkin, lekin bu raqamli asarlarning haqiqiy egasini aniqlashda ko'plab huquqiy masalalar kelib chiqadi. Bundan tashqari, metaverse kabi virtual muhitlarda yaratilingan kontentning huquqiy muhofazasi ham dolzarb masalalarga aylanmoqda. Bu soha hali o'zining huquqiy asoslarini shakllantirmagan va bu o'z navbatida yangi tahdidlarni keltirib chiqaradi.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va mualliflik huquqiga yangi tahdidlarning yuzaga kelishi, o'z navbatida, ushbu huquqlarni himoya qilishda zamonaviy mexanizmlarning yaratilib, joriy etilishini taqozo etdi. Bu bo'limda

⁴ <https://aws.amazon.com/web3/nfts->

mualliflik huquqlarini raqamli asrda himoya qilish uchun qo'llanilayotgan asosiy himoya mexanizmlari tahlil qilinadi.

Raqamli xizmatlarni boshqarish (DRM) tizimlari mualliflik huquqiga ega bo'lgan kontentni himoya qilish uchun keng qo'llanilmoqda. DRM texnologiyalari orqali asarning tarqatilishiga, nusxa ko'chirilishiga va ko'rinishiga cheklovlar o'rnatiladi. Masalan, elektron kitoblar, raqamli musiqa albomlari yoki filmlar DRM tizimlari orqali faqat ma'lum shartlar asosida foydalanishga ruxsat beriladi. Bunday tizimlar orqali mualliflar va nashriyotlar o'z huquqlarini himoya qilish imkoniga ega bo'ladilar. Biroq, DRM tizimlarining kamchiligi shundaki, ular foydalanuvchilarning erkin foydalanishini cheklaydi va ba'zan ishlab chiqarilgan kontentni yomonlashishiga olib keladi.

Elektron raqamli imzo va blokcheyn texnologiyasi mualliflik huquqlarini himoya qilishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Elektron raqamli imzo yordamida asarlarning asl nusxasi va uning yaratilgan sanasi tasdiqlanadi, bu esa huquqiy nizolarda asar muallifligini isbotlashda yordam beradi. Blokcheyn texnologiyasi esa asarlarning raqamli nusxalari va tarixini shaffof tarzda qayd etishga imkon beradi. Bu texnologiya orqali har bir asarning yaratilgan vaqti, muallifi, va uni tarqatish huquqlari haqida aniq ma'lumotlar saqlanadi, bu esa plagiat va piratlikni oldini olishda samarali vosita bo'ladi.

Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalarda mualliflik huquqlarini himoya qilish uchun avtomatik monitoring tizimlari ishlab chiqilmoqda. Masalan, YouTube va Instagram kabi platformalar tizimlarida kontentni nazorat qilish va noqonuniy foydalanishni aniqlash uchun algoritmlar va sun'iy intellektdan foydalaniladi. Ushbu tizimlar kontentni tezda skanerlash va mualliflik huquqlariga nisbatan noqonuniy tarqatishni bloklash imkonini beradi. Bunday monitoring tizimlari raqamli muhitda mualliflik huquqlarini himoya qilishda samarali vosita bo'lishi mumkin, ammo bu tizimlar ba'zan noto'g'ri aniqlashlar qilish ehtimoli ham mavjud.

Mualliflik huquqlarini himoya qilishda huquqiy mexanizmlar va xalqaro hamkorlikning o'rnini ham katta. O'zbekiston va boshqa davlatlar xalqaro bitimlar, jumladan, Bern konvensiyasi va TRIPS bitimiga a'zo bo'lib, intellektual mulkni himoya qilishda bir-biriga yordam beradi. Shuningdek, milliy qonunchilikni takomillashtirish, raqamli platformalar bilan hamkorlik qilish va xalqaro miqyosda huquqiy ishlarni amalga oshirish orqali mualliflik huquqlarini samarali himoya qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Intellektual mulk.Darslik.TDYU 2020

2. Filipova I.A. "Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish". - Samarqand: Samarqand davlat universiteti, 2022. – 179 bet.
- 3."Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonun (20.07.2006)
4. <https://www.coe.int/en/web/bern-convention>